

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА
АГРОМЕТЕОРОЛОГИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

Холбаев Г.Х.,
Эгамбердиев Х.Т.,
Ўзбекистон Миллий университети

Базарбаев Н.А
Қорақалпоқ Давлат университети

Аннотация: В работе приведена краткое физико-географическое описание Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, а также агро- и гидрометеорологических станций и постов, расположенных в регионах. В целях улучшения агрометеорологического обслуживания сельского хозяйства предлагается преобразовать действующие агрометеорологические посты в агрометеорологические станции и открыть новые агрометеорологические станции.

Ключевые слова: Республика, область, станция, пост, агрометеорологическая служба.

Abstract: The text provides a brief natural-geographic description of the Republic of Karakalpakstan and the Khorezm region, as well as information about the agro-hydro-meteorological stations and posts located in these areas. It suggests transforming the currently operating posts into agro-meteorological stations and opening new agro-meteorological stations to improve agro-meteorological services for agriculture.

Key words: Republic, region, station, post, agrometeorological service.

Қорақалпоғистон Республикаси. Ўзбекистоннинг шимолий-ғарбий қисмида жойлашган бўлиб, майдони 164,9 минг кв.км ни ташкил этади. Аҳолиси 1 млн 600 минг кишидан ортиқ. Аҳолининг ўртача зичлиги 1 км² ерга 9,3 кишидан тўғри келади. Қорақалпоғистон Республикаси Қозоғистон ва Туркманистон Республикалари, шунингдек, Бухоро, Навоий ва Хоразм вилоятлари билан чегарадош. Республика чегараларининг умумий узунлиги 2265 км. га тенг бўлиб, Ўзбекистон Республикаси майдонининг 37% ини ташкил этади. Қорақалпоғистоннинг шимолий қисми шимолий Кавказнинг дашт зонаси билан, жанубий қисми бўлса Кавказ бўйининг доимий яшил ўрмонлар тарқалган субтропик зонаси билан бир хил географик кенгликда жойлашган. Лекин республикамиз дунё океанларидан олисда бир неча минг км узокда жойлашган [4]. Маъмурий жиҳатдан Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятининг туман ва шаҳарлари тўғрисидаги маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1-жадвал

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятининг туманлари майдони, аҳолиси тўғрисидаги маълумотлар [4]

№	Туманлар	Майдони, минг. км ²	Аҳолиси, минг киши (2020 й.)	1 км ² тўғри келган одамлар сони
Қорақалпоғистон Республикаси				
	Нукус ш.	200 км ²	323,8	
1	Амударё	1,02	201,4	197,4
2	Беруний	3,94	194,5	49,4
3	Бўзатов		21,7	
4	Кегейли	2,63	73,2	27,8
5	Муйноқ	37,94	32,3	0,9
6	Нукус	1	51,1	51,1
7	Тахтакўпир	21,1	40,4	1,9
8	Тўрткўл	7,5	217,7	29,0
9	Хўжайли	0,85	124,3	146,2
10	Чимбой	3	113,4	37,8
11	Шуманай	0,64	56,6	88,4
12	Элликқалъа	5,4	162,0	30,0
13	Қанликўл	0,74	51,7	69,9
14	Қораўзак	5,9	53,3	9,0
15	Кўнғирот	74,49	131,6	1,8
Хоразм вилояти				
	Урганч ш.		136,3	
1	Боғот	0,44	121,7	276,6
2	Гурлан	0,45	115,8	257,3
3	Урганч	0,46	143,6	312,2
4	Хива	0,47	177,9	378,5
5	Хонқа	0,43	139,8	325,1
6	Шовот	0,46	127,9	278,0
7	Янгиарик	0,4	84,6	211,5
8	Янгибозор	0,34	65,4	192,4
9	Кўшкўпир	0,54	128,9	238,7
10	Ҳазорасп	2,06	190,9	92,7
Изоҳ. Жадвал [4] маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.				

Қорақалпоғистон ва Хоразм вилояти иқлими кескин континентал ва курук. Иқлимий хусусиятларининг худуднинг океандан узоқлиги ва материкнинг ичида жойлашганлиги билан аниқлаш мумкин. Бундай ҳовуз орол денгизидек ўзининг катта бўлмаган размерлари сабабли ўзининг қирғоқ бўйи қисмларига камроқ таъсир кўрсатади. Қорақалпоғистон рельефи текислик

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

бўлгани учун ва унга яқин ҳудудларга шимолдан, шимоли-шарқдан ва шимоли-ғарбдан ҳаво массаларининг тўсиқсиз кириб келишига имконият яратиб беради. Қишда бундай шимолий кириб келишлар совуқ ҳаво массаларининг бирдан сезиларли умумий пасайишига олиб келади [1, 3, 5, 6].

Континентал иқлим катта, кунлик, ойлик, мавсум ва йиллик ҳаво ҳарорати амплитудалари билан, қурғоқчилик сезиларли бўлмаган ёғинлар билан ажралиб туради.

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалигининг асосини, пахтачилик, ғаллачилик (шоли ва буғдой етиштириш) ва чорвачилик (гўшт, сут, қорақўлчилик) дан иборат бўлса, Хоразм вилоятида пахтачилик ва ғаллачилик ташкил этади. Полизчилик, сабзавотчилик, боғдорчилик, чорвачилик, пиллачилик ҳам ривожланган [3].

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти ҳудудида жойлашган агро- ва гидрометеорологик станция ва постлар ҳақида қисқача маълумот.

2-расмда Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида жойлашган метеорологик станцияларнинг жойлашиш карта-схемаси келтирилган.

Қорақалпоғистон Республикаси суғориладиган ҳудудларида Мўйнок, Қўнғирот, Чимбой, Тахтақўпир, Тахиотош ва Бўстон, Хоразм вилоятининг Гурлан, Урганч, Хива ва Туямўйин агро- ва гидрометеорологик станцияларида қишлоқ хўжалик экинларида агрометеорологик кузатиш ишларини олиб борадилар [1, 2] ва уларнинг денгиз сатҳига нисбатан жойлашган ўрни 3-расмда келтирилган.

2.2-расм. Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида жойлашган

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

метеорологик станция ва агрометеорологик постлар карта-схемаси

3-расмдан кўриниб турибдики, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти жойлашган агро- ва гидрометеорологик станцияларнинг денгиз сатҳига нисбатан жойлашуви қуйидагича: Қорақалпоғистон Республикасида 53 метрдан 101 метргача, Хоразм вилоятида 95 метрдан 114 метргача. Суғориладиган ҳудудлардаги станциялар орасидаги фарқ Қорақалпоғистонда 47,2 м ни, Хоразм вилоятида 24,7 м ни ташкил этади.

3-расм. Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти ҳудудларидаги агро- ва гидрометеорологик станцияларнинг денгиз сатҳига нисбатан баландлиги

Келажақда вилоятлардаги туманлар ер майдонлари ўзгармаслигини ва аҳоли сонининг ошиб боришини эътиборга олиб ҳудудларда аҳолини нисбатан кам бўлган ҳудудларга кўчириш, вилоятларга суғориладиган ҳудудларда қишлоқ хўжалигига агрометеорологик хизмат кўрсатишни яхшилаш учун агрометеорологик постларни агрометеорологик станцияларга айлантириш лозим ва янгиларини очиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х., Султанова С.М., Кутлимуратов Х.Р., Пулатов У.Ш., Султашова О.Г. Агрометеорологические исследования в Центральной Азии // Метеорология и гидрология в Кыргызстане. Бишкек, 2008. –С. 111-125.
2. Гидрометеорологик станция ва постларга йўриқнома. 11 нашр. Станция ва постларда агрометеорологик кузатувлар: 1 қисм. Асосий метеорологик кузатувлар. Тошкент, 2009. – 325 б.
3. Гидрометеорологик станция ва постларга йўриқнома. 11 нашр. Станция ва постларда агрометеорологик кузатувлар: 2 қисм. Асосий агрометеорологик кузатувлар. Тошкент,

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

2009. – 325 б.

4. Ўзбекистон Республикаси “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 12-жилд. 2006.-711 б. - Б.625, -Б. 655.
5. Kholbaev G. Kh, Abdullaev A.K. Change of meteorological values in the autumn of Republic of Karakalpakstan and Khorezm region. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 7, Issue 3, March 2020. –PP. 13123-13130.
6. Kholbaev G.Kh., Khadjaeva G. The air temperature changes in the irrigated areas of the republic of Karakalpakstan. SJIF Impact Factor: 7.001 EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020. <https://doi.org/10.36713/epra2016> | www.eprajournals.com